

QON IVISH TIZIMINI TEKSHIRISHNING ASOSIY USULLARI

Abdullayeva Shirinxon

O'zbekiston Respublikasi, Andijon viloyati, Qo'rg'ontepa

Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

maxsus fan o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy hamshiralarga tibbiy muolajalar texnikasini bajarishini bilishi bilan birga, bemorning kasallik tufayli yuzaga kelgan va kelishi mumkin bo'lgan, qon ivish tizimi jarayonini va ularni tekshirish hususiyatlari haqida to'htalib o'tildi.

Kalit so'zlar: Gemoestaz, qon ketish, qon ivish jarayoni, zardob, sorlom.

Hozirgi vaqtda odamning qon ivish tizi'mini tekshi-rishning ko'p usullari ma'lum, biroq ularning aniqligi har xil. Shu sababli biz o'z vaqtida sobiq Ittifoq ma.rkaziy laboratoriyasida professor V. V. Menshikov tahriri ostida tanlanib metodologik ko'rsatmalarga kiritilgan, unifikatsiya qilingan laboratoriya usullarining ayrimlarini keltiramiz.

Qon ivish vaqtini aniqlash. usuli.

Usulning ish prinsipi: venadagi qon lahtasining hosil bo'lish vaqtini aniqlashga asoslangan. Reaktivlar kerak bo'lmaydi.

Kerakli anjomlar: suv hammomi, 10X1 sm li probirkalar, sekundomer.

Aniqlash jarayoni: quruq, shpirtsiz nina bilan bi-lakdagi venadan, birinchi tomchilarini paxtaga chiqarib, 2 shisha probirkaga, 1 ml dan qon olinadi. Dar-hol sekundomer ishlatiladi. So'ng probirkalar 37°S 1 suv hammomiga o'rnatilib, 2 daq. vaqt o'tgach har 30 so-niyada 45—60 gradusga engashtirib turiladi. Agarda qon ivimagan bo'lsa, u probirkalar devorlaridan oqib turadi. Qon ivishi probirkalarni

ag'darganda ham qon to'kilmasligi bilan ifodalanadi. SHu vaqtda sekundomer to'xtatiladi. Soglom odamning qoni 5—10 daq. iviydi.

Qon zardobida rekalsifikatsiya vaqtini anuqlash usuli. Usulning ish prinsipi: kalsiy xlorid qo'shilganidan so'ng qon zardobining ivish vaqtini aniqlashga asoslangan.

Kerakli reaktivlar va anjomlar: 1,34% natriy oksalat, 0,025 M xlorid kalsiy, 0,85 natriy xlorid, suv hammomi, sekundomer.

Aniqlash jarayoni: tekshiruv trombositlari bor kon zardobi bilan o'tkaziladi. Tekshiriluvchining qoni 1,34% li natriy oksalat suyuqligi bor sentrifuga probirkasiga 9:1 nisbatda olinadi. So'ng muzli hammomda saqlanadi. 10 daq. davomida bir daq. da 1200—1500 marta aylantirib turiladi. 37°S suv hammomiga o'rnatilgan probirkaga 0,2 ml kalsiy xlorid va 0,1 ml 0,85% natriy xlorid solinadi. 60 soniyadan so'ng probirkaga 0,1 ml sentrifuga qilingan qon zardobi qo'shilib sekundomer ishlatiladi.

Normada SORLOM odamning qon zardobiga optimal hajmda kalsiy xlorid qo'shilsa, 60—120 soniyada qon iviydi.

Bu vaqtning qisqarishi — *giperkoagulyasiya*, cho'zilishi — *gipokoagulyasiya* *alomati* hisoblanadi.

Geparinga nisbatan qon zardobining tolerantligini aniqlash usullari.

Usullarning ish prinsipi: tolerantlik geparinga nisbatan qon sezuvchanligining pasayishidir. Agarda qon zardobiga geparin qo'shilishiga qaramay uning ivishi tezlashsa, qon zardobining geparinga nisbatan sez-girligi pasaygan hisoblanadi. Aksincha, geparin qo'shilsa ham qon ivishi sekinlashmasa, tolerantlik kuchli hisoblanadi..

Qon zardobining geparinga nisbatan tolerantligi sitrat va oksalat plazmalar (qon zardoblari) bilan tekshiriladi.

Geparinga nisbatan sitrat plazmaning tolerantligini anitslash usuli.

Reaktivlar: 3,8% natriy sitrat, 1 ml 5.000 XB ge-pa.rin, 0,025 M kalsiy xlorid suyuqligi.

Geparin — kalsiy qo‘shilmasini tayyorlash: 0,05 ml gepariga 250 ml 0,025 M kalsiy xlorid qo‘shiladi. Qo‘shilma har 14 kunda tayyorlanib muzlatgichda saqlanadi.

Kerakli anjomlar: suv hammomi, 12 sm uzunlik-dagi diametri 8 mm probirkalar, sekundomer.

Aniqlash jarayoni. Tekshiriluvchining qoni 3,8% natriy sitrat solingan sentrifuga probirkasiga 9:1 nisbatda olinadi, darhol muzli hammomga qo‘yilib, 3 daq. davomida 1200—1500 ayl./daq. aylanti.riladi. 0,2 ml sit.rat plazmasi probirkaga solinib, 37°S suv hammomiga qo‘yiladi. 1 daq. so‘ng 0,2 ml kalsiyli geparin qo‘shiladi va silkitib aralashtiriladi. Har 2—3 daq. da reaksiyaning so‘ngida undan ham tezroq, probirka engashtirib ko‘riladi. Qon lahtasi hosil bo‘-lib qo‘shilma probirka devorchalaridan oqmay qolsa, odatda bu 5—6 daq. so‘ng boshlanadi, sekundomer to‘x-tatiladi.

Normada bu 10—16 daq. vaqt talab qiladi.

Gepariga nisbatan oksalatlangan plazmaning son zardobi tolerantligini aniqlash usuli.

Kerakli reaktivlar: oksalat natriyning 1,3% li suyuqligi, 5000 XB da 1 ml geparin, 0,025 M kalsiy xlorid suyuqligi.

Kalsiyli geparin qo‘shilmasini tayyorlash. 0,1 ml gepariga 9,9 ml 0,025 M kalsiy xlorid qo‘shiladi.

Aniqlash jarayoni: Tekshiriluvchining qoni 1,34% nat.riy oksalat solingan sentrifuga probirkasiga 9:1 nisbatda olinadi va darhol muz solingan hammoga qo‘yiladi. So‘ng 10—15 daq. bir daqiqada 1500 marta sentrifugada aylantiriladi. 0,2 ml tekshirilayotgan plazma solingan probirka 37°S suv hammomiga o‘rna-tilib, unga 0,2 ml kalsiyli geparin qo‘shiladi, se-ndomer yurgiziladi. Ha.r 2 daq. da probirka engash-tirilib turiladi.

Norma 7—15 daqiqagacha.

Eslatma:

1. Gepariga nisbatan plazmaning tolerantligini aniqlash donor va bemor qoni bilan haftada byr marta qshshnishi kerak.
2. Qon olish texnikasi bi.r xil bo'lishi shart.
3. Donor va bemordan olingan qon probalari bir vaqtda bir xil tezlik bilan aylantirilishi shart.
4. Qon zardobi cho'ktirilgan shaklli elementlar reaksiyasini aniqlashga ishlatiladi.
5. Plazmaning gepa,ringa nisbatan tolerantligini aniqlash qon olingandan so'ng Wormsen usuli bilan 4-6 soat o'tmasdan, Sigg usuli bilan 2-3 soat o'tmasidan ajralishi shart.

Protrombin vaqtini aniqlash usuli.

Usulning ish prinsipi: qon zardobida tromboplas-tin ko'p bo'lib, kalsiy ionlari (IV omil) konsentratsiyam optimal bo'lsa, qon zardobida laxta hosil bo'lishi protrombin kompleksining II, VII, IX va X omillari faoliyatiga bog'liq bo'ladi. Plazmada bu omillarning bittasi yoki bir nechitasi etishmay qolsa, plazmada lahta hosil bo'lishi sekinlashadi. Lekin t.romboplastin etarli bo'lishiga qaramay, protrombin-ning trombinga aylanishiga uning ta'sirida fibri-nogenning fibringa aylanishiga antitrombinlar va geparin qarshi ta'sir qiladi. Ula.r ham optimal nisbatda bo'lsa fibrinogen kam bo'lishi mumkin. Bu mulohazalarga oid tekshirishlar olib borilishi lozim.

Plazmada protrombin vaqtini aniqlash usuli. Reaktivlar va anjomlar: 3,8% natriy sitrat yoki 1,34% oksalat natriy suyuqligi, 0,025 M kalsiy xlorid suyuqligi, 1 % tromboplastin. Agarda uning faolligi past.raq bo'lsa, 2% suspenziya ishlatilishi mumkin. Suv x.ammomi, sekundomer.

Anitslash jarayoni: tekshiriluvchining qoni 1,34% oksalat natriy yoki 3,8% natriy sitrat solingan probirkaga 9:1 nisbatda olinadi va darhol muz hammomi-ga qo'yiladi. So'ng 10 daq. 1200—1500 ayl/daq. tez-likda sentrifuga qilinadi.

0,1 ml sitrat yoki oksalat plazma solingan probirkaga 0,1 ml tromboplastin solinib, 1 daq. davomida 37S° suv hammomida inkubatsiya qilinadi. So'ng 0,1 ml 0,025 M kalsiy xlorid qo'shib, sekundomer yurgiziladi. Plazmaga kalsiy xlorid qo'shilgan payt-dan boshlab lahta hosil bo'lgan vaqti protrombin vaqti hisoblanadi, u soniyalarda belgilanadi.

Suyultirilgan plazmaning protrombin vaqtini aniqlash (1:1)-

Reaktivlar va anjomlar: 1,34% oksalat natriy, 0,025 M kalsiy xlorid suyuqligi, 1% tromboplastin, 0,85% natriy xlorid suyuqligi, suv hammomi, sekundomer.

Anuqlash jarayoni: oksalatli plazma 0,85% natriy xlorid bilan 1:1 nisbatda suyultiriladi. YUppa devorli probirkaga 0,2 ml kalsiy xlorid va 0,1 ml tromboplastin suspenziyasi solinadi. Aralashma 30 son. 37S° suv hammomida inkubatsiya qilinadi. So'ng kal-siyli tromboplastin qo'shshshasiga 1:1 nisbatda su-yultirilgan 0,1 ml tekshirilayotgan plazma qo'shiladi. Sekundomer yurgiziladi. Reaktivlar solingan pro-birkani har 15 soniyada 45° ardarib sekundomerga qa-rab iplar va nihoyat laxta paydo bo'lgan vaqt aniq-lanadi. Tekshirish kamida ikki marta qilinadi. Parallel tekshirishlarning vaqti 1 soniyadan oshmas-ligi kerak. Natijasi protrombin *faolligi* yoki *indeksi* deyiladi. U quyidagi formula bilan aniqla-nadi: $A:V-100$. Bunda A — SORLOM odam plazmasining •protrombin faolligi; V—bemor odam plazmasining protrombin vaqti.

Sog'lom odam plazmasining protrombin vaqti har gal yangi tromboplastin seriyasi olinganda aniqlana-di. Sog'lom odam plazmasining protrombini aniqlanishi o'rta hisobda $100 \pm 5\%$ ga barobar. Masalan, tekshirilgan bemorda plazma protrombinning faolligi 120 bo'lsa, uning protrombin indeksi 0,8 bo'ladi. Normal indeks 0,8—0,9 ga teng.

Kapillyar qonda protrombinning vaqtini anuqlash u su li

Kerakli reaktivlar va anjomlar: 3,8% natriy sit.rat, 0,5% xlorid, tromboplastin, suv hammomi, 10 smX1 sm probirkalar.

Aniqlash jarayoni. 0,1 ml lik mikropipetkaga 0,02 ml natriy sitrat olinadi. So'ng barmoqdan mi-ropipetkaga 0,08 ml qon olib, probirkaga solib ara-lashtiriladi.

Xuddi shunday qilib yana ikkita probirkaga sitratli qon olinadi. Qonli probirka 37°S suv hammomiga o'rnatilib 60 soniyadan so'ng unga 0,1 ml kalsiy xlorid va 0,1 ml tromboplastin qo'shiladi. Qon ivish vaqti aniqlanadi.

Qonning protrombin faoliyati % da ushbu formula yordamida aniqlanadi:

$KPA = A:V-100$. Bunda, A — SORLOM odamning protrombin vaqti; V — tekshiriladigan qonning protrombin vaqti.

Sog'lom damlarning protrombin faoliyati 93— 107% daraja.

Fibrinogenni -plazmada kalorimetrik usu l bilan anuqlash.

Usulning ish prinsipi: trombin bilan ivitilgan fibrinogen ishqor bilan eritilib, biuret reaktivi bilan aniqlanadi.

Reaktivlar va anjomlar: 1,34% natriy oksalat, trombin, biuret reaktivi, fibrinogen, suv hammomi, fotoelektrokolorimetr.

Aniqlash jarayoni: qonni tekshirish uchun venadan yoki barmoqdan olish mumkin. Stabilizator sifatida 1,34% natriy oksalat 9:1 nisbatda olinadi. Qon sentrifugada 10 daq. 1000 ayl/daq. aylantirilib, plazma toza probirkaga ajratib olinadi va 0,2 ml ikkita probirkaga solinadi. 0,2 ml-plazmaga 0,1 ml trombin qo'shib 37S° suv hammomida 1 soat ushlanadi. Hosil bo'lgan fibrin laxtasi uch marta sovutilgan fiziolo-gik suyuqlik bilan yuviladi, filtr QOROZDZ quriti-ladi. Probirkaga 1 ml 1 n. o'yuvchi natriy solingan bo'lib, 5 daq. davomida suv hammomida 60 S° da eri-tiladi. Probalar sovutiladi. Har bir probaga 4 ml biuret reaktivi qo'shiladi, so'ng 30 daq. o'tgach proba-lar kyuvetasi 1 sm qalinlikda kalorimetriya qilina-di. 500—560 nm uzunlikdagi to'lqinda distillangan suvga qarshi barg rang filtr ishlatiladi.

Sog'lom odamlarda normada fibrinogening haj-mi 250—300 mg% bo'ladi.

Euglobulinlarni eritish usuli bilan qon zardobida fibrinolitik faoliyatni anuqlash. Usulning ish prinsipi: euglobulinlar fraksiyasi-dan olingan laxtaning erish vaqtini ingibitorlardan ozod qilishga asoslangan.

Reaktivlar va anjomlar: 1,42% ammoniy oksalat yoki 1,34% natriy oksalat, 1% sirka kislota, borat suyuqligi (9 g natriy xlorid 1 g 1 l distil. suvda eritiladi), 0,025 M kalsiy xlorid suyuqligi, suv hammomi.

Anuqlash jarayoni: jgutsiz venadan olingan qon antikoagulyant bilan 9:1 nisbatda aralashtirilib 10 daq. 1.500 ayl./daq. aylantirilib, muzli suv hammomida saqlanadi. Probirkaga 0,5 ml plazma, 8 ml distillangan suv solib aralashtiriladi. So'ng 0,15 ml 1% sirka kislotaga qo'shib 30 daq. 4S° saqlanadi, 5 daq. 1500 ayl./daq. aylantiriladi. CHo'kma ustidagi suvni olib tashlab, probirkaning tagidagi qoldiq filtr QOROZGZ to'kiladi. Euglobulinlar cho'kmasi 0,5 ml borat suyuqligida eritiladi. Buning uchun ikkita proba borat suvidan 0,2 ml dan olib probirkalarga solinadi va suv hammomiga qo'yiladi. Bi.r daqiqadan so'ng har bir irobaga 0,2 ml kalsiy xlorid qo'shiladi. Bir oz vaqtdan so'ng laxta hosil bo'ladi. Laxtaning to'la erib ketish davri lizis vaqti hisoblanadi. Bu norma 3—4 soatda kuzatiladi.

Qon ivish jarayonini chizmada tasvir silish usuli (tromboelastogramma). Tromboelastogramma qon ivish jarayonining chizma tasviri bo'lib, uni boshlanishidan to oxirigacha aniq ko'rsatadi. Chunki bu usul bilan qon tomchisining elastik kuchi sinilib, bu kuchni ta'minlovchi omillarning faoliyati tufayli tromboelastogramma chizig'i chiziladi.

Tromboelastogramma xo'ddi yotqizilgan ingichka ryumkaga o'xshaydi.

Uni klinik tahlil qilish uchun ayrim chiziqlar-ning ahamiyatini bilish zarur:

R — tromboelastogramma boshlanishidan to 1 mm gacha ajralguncha o'tgan vaqt; Qon ivish jarayonining I—II davrlarini aks etadi. U qisqarganda — giperkoagulyasiya, uzayganda — gipokoagulyasiya deyiladi. K — yozuvning 1 mm 20 mm gacha ochilgan vaqti qon ivish jarayonining III davrini aks ettiradi. Fibrinogenni fibringa aylanishning uzayishi—gipokoagulyasiya, qisqarishi — giperkoagulyasiya.

ma — tromboelastogramma shoxlarining maksimal ajralishi. Qon ivish jarayonining IV davrini ko'rsatadi. Ko'payishi — giperkoagulyasiya, kamayishi — gipokoagulyasiya.

Normal koagulogramma

Testlar	Gipokoagulyasiya	Norma	Giperkoagulyasiya

1. Qonning ivish vaqti (Dats.)	10 dan kup	5—10	5 dan kam
2. Rekalsifikatsiya vaqti (dan-)	120 dan ko'p	60— 120	60 dan kam
3. Trombotest (darajasi)	1-Y— III	IV— V	VI— VII
4. Trombotsitlarning soni	180 mingdan kam	180— 320 ming	320 mingdan ko'p
5. Qon ketishning uzunligi	3 Dan ko'p	2—3	2 gacha
6. Retraksiya indeksi	0,3 dan kam	0,3— 0,5	0,5 dan kup
7. Protrombin vaqtch (%)	100 dan kam	80— 100	100 day ko'p
8. Fibrinogen (mg %)	100 dan kam	200— 400	500 dan kup
9. Ozod geparin (%)	80 gammдан kam	80— 120 gamm	120 gammдан kup
10. Fibrinoliz (daq., soat)	2 soat	, 3 — 4 soat	4 soatdan K\P

F — a dan to tromboelastogramma shoxlarining yana qo'shilishgan joyigacha trombnining erishini ko'rsatadi (V davr).

Giper-yoki gipokoagulyasiyani aniqlash uchun koagulyasiya indeksini hisoblanadi:

$$Ci = \frac{ma}{g+K} =$$

Agar 4 dan ko'p bo'lsa, giperkoagulyasiya, 3 dan kam bo'lsa, gipokoagulyasiya hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. M.F.Mazurik - Ambulatoynaya xirurgiya. Kiev, 1983g.
2. F.K.Kutashev - Spravochnik xirurgu polikliniki. L., Meditsina, 1992g.
3. A.E.Odinov -Xirurgiya ambulatornogo vracha . M., Meditsina, 1973g.
4. Rukovodstvo po xirurgii pod redaksiye B.. Petrovskogo. M., Meditsina, 1962g
5. Xirurgicheskie manipulyasii pod redaksiye prof. B.O.Milkova. Kiev, 1985 g.
6. A.X.YAngiev M.YU.YUnusov M.R.Ashurova M.F.Rasulov – SHikastlanishlar. YOpik shikastlar.1990y.

Internet ma'lumotlari:

1. www.mediasphera.ru,
2. www.links.spinet.ru,
3. www.medlinks.ru,
4. www.medlain.ru.
5. www.tma.uz.